

ÓZBEKISTON XALQ BAXSHISI QALLIEV TEÑELBAY GENJEBAEVICH IJODI.

Niyazbaeva Aynura Jamg'irbaevna

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti 3-kurs studenti

Gulmaryam Kamalova Maksetdullaevna

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti oqituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7932303>

Annotatsiya: Qoraqalpoq baxshilik hunarining rivojlanishida ustoz shogird an'anasining tutgan órni va ustozimiz T.Qallievning hayoti va ijodi. Teñelbay Qallievning ijodi óziga yarasha yuqori chóqqilarga chiqqan. "Bir yigitga qirq hunar oz" deganidek u nafaqat baxshi, sozanda bólib qóymasdan, hattoki shoir va hunarmandchilikni óziga kasb qilgan.

Kalit so'zlar: san'at, madaniyat, adabiyot.

San'atshunoslik sohasidagi milliy merosimiz bólgan baxshilik hunarin xalq orasida tarqib qilishda mehnat qilib kelayotgan ustoz, Ózbekiston xalq baxshisi Teñelbay Qalliev. U 1971-yili 7-iyun kuni Qaraózek tumanining "Qarshigali" dehqon xójaligida dunyoga kelgan. Uning musiqa bilan bir qatorda qoraqalpoq adabiyotiga qiziqishi bolalik paytidan boshlangan. Maktabtagi musiqa fani ustozlari A.Allaniyazov va B.Erniyazovlardan musiqa bóyicha qóshimcha darslar olgan, rubob asbobini chalishni órganadi va qoraqalpoq adabiyotidagi yozuvchi, shoirlarning asarlariga qiziqib kutubxonaga tez-tezdan borib turgan. Teñelbayning she'r yozish qobiliyati 8-sinfda paydo bólgan. U undan oldin ham ózicha she'rlar yozib turgan, lekin uni ommaga kórsatmagan. Shu davrlarda maktablar orasida ótkaziladigan "Bahor" bayrami tanlovlariga faol qatnashib kelgan. 1992-yili hozirgi Nukus ixtisoslashtirilgan madaniyat maktabi "Milliy musiqa" bólimining "Baxshi" yónalishiga óqishga kiradi va u yerda Qoraqolpoqiston xalq baxshisi, Berdaq nomidagi davlat mukofotining laureati Genjebay baxshi Tilewmuratovning sinfida saboq oladi. Alamoynaq dutorning va xalq sozlari bilan kuylarining sirlarini ustozidan chuqur órganadi. Óqib yurgan paytlarida respublika miqyosida "Navruz" va "Mustaqillik" bayramlarida, katta sahnalarida qóyilgan konsertlariga, tele kórsatuv orqali berilgan bir qancha konsertlarga yakka va dutorchilar ansambli tarkibi bilan faol qatnashgan.

1996-yili hozirgi Nukus ixtisoslashtirilgan madaniyat maktabini muvaffaqiyatli tamomlab va u yerda yuqori darajada ijrochi sifatida yaxshi natijalar kórsatganligi hisobga olinib va shu yerda oqituvchi bólib ishga olinadi. Shu jumladan, u ózining ijodini davom ettirib, bir qancha respublika miqyosida bólib ótgan tanlovlarning faol ishtirokchisi bólgan. Surxandaryo, Qashqadaryo va Xorazm viloyatlarida bólib ótgan, "Jas jirawlar, baqsilar hám aqinlar" respublika miqyosida bólib ótgan kórik-tanlovlariga qatnashib, birinchi va ikkinchi órinlarni qólga kiritgan. 1998-yili "Talantli jaslar" kórik-tanlovida ikkinchi órinni, 1999-yili "Alpamis" dostoni yaratilganiga 1000 yillik tarixiga bag'ishlanib ótkazilgan kórik-tanlovning Qoraqolpoqiston Respublikasi bosqichida ikkinchi óringa loyiq deb topilgan.

2000-2004-yillar oraligida Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universitetining "Musiqa ta'limi" fakultetiga óqishga tushib, u yerda Qoraqalpoqiston xalq artisti baxshi ustoz Turqanbay Qurbonovdan ta'lim oladi. 2001-yili Tashkent shahrida bólib ótgan "Qoraqalpoq madaniyati kunlarida" ustoz T.Qurbonov tuzgan folklor ansambli bilan ishtirok etish imkoniga ega bóladir. 2003-yili Samarqand shahrida har ikki yildan bólib

ótadigan “Sharq taronalari” xalqaro tanlovida universitet yoshlaridan tuzilgan folklor dutorchilar ansambli sozandalari bilan ishtirok etib, baxshi G.Allamberganova bilan birgalikda “Ġarip-ashiq” dostonini ijro etib, “Ofarin” mukofoti laureati bóldi. Shu yili Berdaq shoirning nomiga baġishlanib ótkazilgan baxshilar kórik tanlovida respublikada birinchi órinni olgan. Shunday qilib, u ózining ijod yólida juda kóp mehnat qilib kelayotgan ustozlarning biri hisoblanadi. 2005-yili ustози T.Qurbonovning boshchiligida Gollandiya, Belgiya mamlakatlarining bir qancha shaharlarida xalqimizning milliy kuy qóshiqlarini yakkaxon ijrochiligi bilan tanishtirib keldi. 2007-yili baxshi G.Allamberganova bilan birgalikda Qozog’iston Respublikasida bólib ótgan xalqaro turkiy xalqlar dóstligiga baġishlangan “Dala duman” televiziyon festivaliga qatnashadi. Shu yili Qashqadaryo viloyatida bólib ótgan “Baxshi shoirlar, jirawlar va oqinlar” Ózbekiston respublika miqyosida bólib ótgan tanlovga qatnashib faxrli birinchi órinni egallaydi.

Shu qatorda, 2010-yili Ázerbaydjon Respublikasida ótkazilgan xalqaro “Ashug”lar festivaliga, qatnashadi. T.Qalliev ijodi, uning xalq hunarin dunyoga tanitishdagi harakatlari hozir ayni rivojlanishning yuqori pallasida va shu yilda “Ózbekiston xalq baqshisi” bólishga muvassar bóldi.

2015-yili Qozog’iston Respublikasi Astana shahrida bólib ótgan “Astana-Arqaw” xalqaro turkiy musiqasi festivaliga ġidjakchi baxshi N.Nuratdinov bilan birgalikda qatnashib, yana bir martaba kópchilikni qoraqalpoq hunari bilan hayratlandirip keldi. Shu bilan birga, u Qoraqalpoġiston Respublikasi telekanali orqali ótkaziladigan “Baqsilár dástan aytqanda” televiziyon tanloviga ham boshlovchilik qilgan. T.Qalliev hozirgi kungacha juda kóp shogirdlar tayorlagan. Ulardan Baxit Ótepbergenov “Adínnan” Respublika kórik-tanlovida birinchi órin sohibi, Aysara Quwanishbaeva ikkinchi órin, Berdaq shoirning 185-yillik yubeleyiga baġishlangan “Jáhán maġan háwes etip qarasín” Respublika bosqichida Allamuratov Daniyar birinchi órin, Aysara Quwanishbaeva ikkinchi órinni, 2012-yili bólib ótgan “Asrlar sadosi” festivaliga D.Allamuratov faol qatnashgan. 2013-yili ótkazilgan “Nihol” mukofoti tanlovining Qoraqalpoġiston Respublikasi bosqichida Aynura Saburova birinchi órinni egallashga sazovor bóldi. 2015-yili “San’at maktabi” atamasidagi televizion festivali Ózbekiston Respublika bosqichida Muhammed Tórebekov birinchi órinni, 2017-yili “Yuksak manaviyatli avlod” tanlovida birinchi órinni, 2018-yili Qozog’iston Respublikasi Astana shahrida bólib ótgan “Арт Преиум” xalqaro madaniyat festivalida Milliy ijrochilik bóyicha birinchi órinni va shu yilda Rossiya Federaciyasi Ekatairinburg shahrida ótkazilgan “Краски народов мира” xalqaro tanlovida folklor yónalishi bóyicha GRAN PRI sovrindori bóldi. 2019-yili Tórebekov Muhammed “Nihol” mukofoti sovrindori, shu yili yana bir shogirdi Utemuratova Nargiza Zulfiya nomidagi davlat mukofoti laureati bólgan. Shogirdlari bu darajaga etishida albatta, ustozning órni katta ahamiyatga egadir. Ya’niy ustozning qilgan mehnati shogirdlarida kórinadi.

Ustozimiz Teńelbay Qallievning ijrochilik yóli boshqa baxshilarga qaraganda juda ózgacha hisoblanadi va u hozirgi kunda shogirdlariga kópincha qoraqalpoq xalqining unut bólib ketayotgan dostonlarni órgatib va ularni qurlarda, katta koncertlarda ijro etishga tayorlab kelmoqda. Masalan, ózining shogirdi Alimbaev Kamolboyga qoraqalpoq xalqining unitilib ketayotgan dostonlarining biri bólgan “Malikai Zuhriya”

dostonini shogirdiga yod oldirgan va yaqin orada katta koncertda shu dostonni to'liq ijro qilish maqsadida tayorgarlik ko'rmoqda. Aytib o'tish joyizki, "Malikai Zuhriya" dostoni hech qaysi bir ustoz baxshilarning repertuarida yuq, u faqat T.Qallievning ijodida o'z rivojini topgan. Bu bo'lsa qoraqalpoq dostonlarining unitilmay kelajak avlodga yetkazib berilishida katta ahamiyatga egadir. Shuningdek, baxshilarning o'z ijodlarini o'sishi uchun ularga imkoniyat yaratishda yaqinda O'zbekiston qatlamidagi milliy merosimiz durdonalari orqali Vatan tuyg'usi va manaviy nuqtai nazarin o'zgartirish" maqsadidagi "Jiraw-baqsilar" jamiyat tashkiloti tuzildi. Unga boshchi O'zbekiston va Qoraqalpoqiston san'at arbobi, kompozitor Q. Zaretdinov, maslahatchi sifatida T. Qallievlar tayinlanadi va hozirgi kunda ushbu jamiyat boshchiligidagi katta yoshdagi nuroniy baxshilarga va yosh baxshilarga, harxil tanlovlar o'tkazilmoqda. Masalan, "Jiraw-baqsilar" jamiyat tashkiloti tomonidan 2022-yil 25-noyabrda "Amet baqsi Tariyxovtin 100 jilligina bag'ishlangan" yosh baxshilar tanlovi o'tkazildi va unga yosh baxshilar o'z ijodi bilan qatnashdi. Tanlov juda yuqori shkuhda bo'lib o'tti. "Jiraw-baqsilar" jamiyat tashkiloti tomonidan harxil tumanlarga, asosan, Moynaq, Taxtakopir, Qaraozek, Shimbay, Bozataw, Kegeyli tumanlarida koncert dasturini taqdim etdi. Hozirgi kunda ustozimiz T.Qalliev Berdaq nomidagi Qoraqalpoq Davlat Universitetida San'atshunoslik fakultetida, shu bilan birga, Nukus ixtisoslashtirilgan madaniyat maktabida ham yoshlarga an'anaviy musiqa sirlarini o'rgatib, o'z foaliyatini yuritib kelmoqda.

References:

1. 1."Xaliq danalgi". No`kis: Qaraqalpaqstan, 1988. Ayimbetov Q
2. 2."Qaraqalpaq adbiyati tariyxı" No`kis.Qaraqalpaqstan 1983. N.Japaqov, Q.Mambetov, Q.Sultanov, A.Karimov.
3. 3."Qaraqalpaqsha ko'rkem-onoer atamalarınıń sozligi" No`kis, "Bilim",1991. Allamuratov.A, Dospanov.O, Tilewmuratov.G.